

O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA O'QUVCHILARNING MATEMATIKAGA QIZIQISHINI RIVOJLANTIRISH

M. B. Botirova

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti o'qituvchisi, O'zbekiston

Bolalar uchun o'yin ularning ijtimoiy ijodkorlik sohasidir. O'yin juda informatsiondir, u bolalarni atrofdagi dunyo bilan tanishtiradi va bolaning o'zi haqida va o'qituvchiga o'yinchi haqida ko'p narsalarni aytib beradi. O'yin - bu bolaning barcha hayotiy pozitsiyalarini tartibga soluvchisi hisoblanadi. U bolalarda bolalikni saqlaydi va rivojlantiradi, bu ularning hayot maktabidir.

O'yin ko'p qirrali tushunchadir. Bu – mashg'ulot, dam olish, o'yin-kulgi, ko'ngil ochish, musobaqalar, mashqlar, mashg'ulotlarni anglatadi. Bunda kattalarning bolalarga bo'lgan ta'lim talablari o'zlariga bo'lgan talab bo'lib qoladi, bu faol ta'lim va o'zini o'zi tarbiyalash vositasidir. O'yin bu – turli yoshdagi bolalarning mustaqil rivojlanish faoliyati, ularning hayot prinsipi va usuli, bolani bilish usuli va uning hayotini tashkil qilish usuli. Minglab turli xil o'yinlar mavjud, asosan yaxshi va foydali. Ular:

- intellektual - ijodiy;
- ijtimoiy;
- psixologik;
- jismoniy.

Darslarda quyidagi o'yin darslaridan foydalanamiz:

- ekspeditsiyalar;
- piyoda sayr qilish;
- sayohat;
- o'z o'rni;

O'yin bolalik davriga xosdir va kattalarning mahoratli rahbarligida ajoyib ishlarni amalga oshirishi mumkin. U dangasa mehnatkash, pinhona bilimdon, tajribasiz hunarmand bo'lishi mumkin. O'yin bolalar jamoasini birlashtirishga, yopiq, uyatchan bolalarni faol ishlarga jalb qilishga yordam beradi.

Ongli intizom o'yinlarda tarbiyalanadi, bolalar adolat qoidalariga rioya qilishni o'rganadilar, o'z harakatlarini nazorat qila oladilar, o'rtoqlarining harakatlarini to'g'ri va ob'ektiv baholaydilar. Bolalar uchun o'yin muhim ifoda vositasi, kuch sinovidir. O'yinlarda o'qituvchi o'z o'quvchilarini, ularning fe'l-atvorini, odatlarini, tashkiliy qobiliyatlarini, ijodiy qobiliyatlarini yaxshiroq bilishi mumkin, bu esa o'qituvchiga bolalarning har biriga to'g'ri ta'sir ko'rsatishga imkon beradi.

O'yinlar o'qituvchilar va bolalarni bir-biriga yaqinlashtiradi va ular bilan yanada yaqinroq aloqalarni o'rnatishga yordam beradi.

L.V.Zankov tizimi o'quv jarayonida turli xil o'yinlardan foydalanishni ta'minlaydi. Bu sizga har bir talaba uchun uning rivojlanish darajasiga mos ravishda muvaffaqiyatli vaziyat yaratishga imkon beradi.

Boshlang'ich maktabda matematik darslarda didaktik, rivojlanish, o'quv va nazorat o'yinlari, o'yin lahzalari va holatlar, o'yin shaklida darslar qo'llaniladi.

O'yin-musobaqalar yosh o'quvchilarning ijodiy va intellektual salohiyatini oshiradi. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradigan o'yinlar: "Matematik mozaika", "Ritmik o'yinlar", "Misollar bilan javoblarni birlashtirish", "Jonli raqamlar". Ishda ishlatiladigan shunga o'xshash o'yinlar o'quvchilarning ijodiy fikrlashlarini faollashtiradi va ularning dunyoqarashini kengaytiradi. Tasavvurni rivojlantiradi. Hisoblash ko'nikmalarini ishlab chiqishadi.

"Mantiqiy zanjirlar", "Hisoblash mashinasi" o'yini. Bolalar zanjir bilan vazifalarni g'ayrat bilan va katta qiziqish bilan bajaradilar. Shu bilan birga, ular misollarni ko'paytirish, bo'lish, qo'shish, ayirish bilan hisoblashning turli usullarini takrorlaydilar va algoritm bo'yicha ishlashni o'rganadilar. "Yozuvni hal qiling." Ushbu o'yin maktab o'quvchilarining diqqatini va xotirasini, fazoviy tasavvurini, mantiqiy fikrlash asoslarini, og'zaki sanash qobiliyatini rivojlantiradi va fikrlashni faollashtiradi.

Fazoviy-yo'naltirilgan o'yinlar. Ushbu o'yinlarning maqsadi – fazoviy tasavvurni rivojlantirish, xayolotni rivojlantirish, "o'ng", "chap", "yuqoriga", "pastga" tushunchalari va qo'llarning nozik motorli qobiliyatlari funktsiyalari ishlab chiqilgan. Bularga quyidagilar kiradi: "Grafik diktantlar", "Nuqtalarni ulash", "Chizmalarni davom ettirish uchun algoritmdan foydalanish". "O'z naqshingizni yarating."

O'yinlarni va o'yin lahzalarini rivojlantirish mashg'ulotlar tizimida qo'llash darslarning hissiy tusini yaxshilaydi, e'tiborni kuchaytiradi, reaksiyani tezlashtiradi, yosh o'quvchilarni guruhlarda, juftlikda ishlash qobiliyatini rivojlantiradi va muvaffaqiyatga olib keladi. Bularning barchasi bolalarning matematika faniga qiziqishini rivojlantirishga ijobiy ta'sir qiladi va bilim sifatini oshirishga yordam beradi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, iloji boricha tez-tez boshlang'ich sinf o'quvchilari va hatto katta yoshdagi bolalar ham muallif pozitsiyasida bo'lishlari, o'zlarini ifoda etishlari, kimligini aniqlashlari, sodir bo'layotgan narsalarga munosabatlarini ochishlari, o'zlarining his-tuyg'ularini, his-tuyg'ularini ifoda etishlari va bolalarni qiziqtirgan savollarga javob berishlari juda muhimdir.

Boshlang'ich ta'limda matematikani o'qitishda o'yin usullaridan foydalanish samarali ta'limning muhim jihati hisoblanadi. O'yin texnologiyalari o'quvchilarning tafakkurini faollashtirishga yordam beradi, o'rganish motivatsiyasini oshiradi, ijodkorlikni rivojlantiradi va o'quv materiallariga qiziqishni oshiradi. Matematikaning turli bo'limlari va mavzularini o'rganishda turli xil o'yinlar va vazifalardan foydalanish mumkin, masalan, hisoblash arifmetikasi, geometriya elementlari va boshqalar. Bundan tashqari, o'yin usullaridan foydalanish o'quvchilarning sinfdagi muvaffaqiyatsizligi muammosini hal qilishga yordam beradigan yanada interaktiv va dinamik o'quv muhitini yaratishga imkon beradi. O'yinlar va vazifalardan foydalanish talabalar va o'qituvchi o'rtasidagi aloqani rag'batlantirishi va o'quvchilarga bir-biri bilan muloqot qilish va hamkorlik qilishga yordam beradi.

Umuman olganda, boshlang'ich maktabda matematikani o'qitishda o'yin usullaridan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishi, o'quvchilarga asosiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam berishi va ularning intellektual, hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Hozirgi vaqtda boshlang'ich maktabda matematikani o'qitishda o'yin usullaridan foydalanish mashhur va ilmiy asoslangan texnologiyadir. Asardagi mualliflar o'yinlar va vazifalardan foydalanish o'quvchilarning natijalari va matematikadagi yutuqlarini sezilarli darajada oshirishi, o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga yordam berishini ko'rsatmoqda. Ishda o'yinlar va vazifalardan foydalanish talabalar va o'qituvchi o'rtasidagi aloqani rag'batlantirishi, shuningdek, sinf hamkorligiga yordam berishi mumkinligi isbotlangan. Biroq, ishda ta'kidlanganidek, barcha o'yinlar matematikani o'qitish uchun mos emasligini va o'yinlarni diqqat bilan tanlash va o'quvchilarning bilim darajasiga qarab ulardan foydalanishni rejalashtirish kerakligini yodda tutish kerak. Shuningdek, o'yinlar o'quvchilarni o'qitishdan chalg'itmasligi va boshqa usullarni almashtirmasligiga ishonch hosil qilish kerak.

Matematikani o'qitishda ishlatiladigan, o'quvchilar matematik ifodani tugatish uchun raqamli kartalarni va matematik belgilar kartalarini moslashtirishlari kerak bo'lgan o'yinlar. Karta o'yinlari qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish kabi turli xil matematik operatsiyalarni o'rgatish uchun ishlatilishi mumkin.

O'yinlarning yana bir turi – "matematik musobaqa". Ushbu o'yin sinf xonasida o'tkaziladi va o'quvchilarning jamoaviy ishlarini o'z ichiga oladi. Har bir jamoa teng miqdordagi odamlardan iborat bo'lib, hisoblash arifmetikasi, geometriya elementlari va boshqalar kabi turli mavzulardagi matematik muammolarni hal qilishda bir-biri bilan raqobatlashadi.

"Axborot yig'ish" deb nomlangan turga tegishli o'yinlar shundan iboratki, o'quvchilar ma'lumot to'plash, tadqiqotlar o'tkazish va xulosalar chiqarish uchun matematik tasavvurlar va ko'nikmalardan foydalanadilar. Ma'lumot to'plash o'yinining bir misoli o'quvchilar turli xil meva va sabzavotlar haqida ma'lumot to'plash uchun matematikadan foydalanadigan o'yin bo'lishi mumkin. Masalan, talabalar olma, apelsin va banan hajmini, shuningdek, bu mevalarning og'irligini o'lchashlari va keyin ularni yig'ib olgan boshqa mevalar bilan solishtirishlari mumkin.

Shu bilan birga, 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar boshlang'ich maktabda matematikani o'qitishda o'yin usullaridan foydalanishda hisobga olinishi kerak bo'lgan yosh xususiyatlariga ega. Bolalar rivojlanishining neyropsixologiyasi sohasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu yoshdagi bolalar o'ynashga yuqori motivatsiyaga ega va o'yin jarayonida faol ishtirok etishga qodir. Ular, shuningdek, haqiqiy vaziyatdan osongina mavhum bo'lishga va mavhum tushunchalarni tasavvur qilishga qodir. Shuning uchun boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun matematikani o'qitishda o'yin elementlaridan foydalanish ayniqsa samarali bo'lishi mumkin, chunki bu ularni matematikani o'rganishga qiziqtirishi va rag'batlantirishi, shuningdek matematik ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradi. Boshqa tomondan, bu yoshdagi bolalarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu past konsentratsiyadir. Shuning uchun o'yinlar bolaning e'tiborini jalb qilish uchun etarlicha qisqa va hayajonli bo'lishi kerak.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, boshlang'ich maktabda matematikani o'qitishda o'yin usullaridan foydalanish istiqbolli yo'nalish bo'lib, u mavzuni o'rganishga qiziqishni yaxshilaydi, shuningdek o'quvchilarning motivatsiyasi va qiziqishini oshiradi. Biroq, maksimal ta'sirga erishish uchun matematika va ta'lim sohasidagi mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan yuqori sifatli o'yin materiallaridan foydalanish kerak. Bundan tashqari, matematikani o'qitishda o'yin usullaridan foydalanish samaradorligi va maqsadga muvofiqligini diqqat bilan baholash va ularni doimiy ravishda takomillashtirish kerak.

References / Adabiyotlar

1. Axmedov M, Abduraxmonova N, Jumayev M. Matematika. O'qituvchi kitobi. – Toshkent: 2003.
2. Ibrohimov R. Matematikadan masalalar to'plami. –T.: O'qituvchi, 1995.
3. Xamedova N.A, Ibragimova Z, Tasetov T. Matematika. Darslik. –T.: Turon-iqbol, 2007. – 363